

YASHIL IQTISODIYOT NENEJMENTI: MUAMMO VA YECHIMLAR

Muxitdinov Abduvali Burxonovich

Jizzax politexnika instituti,

“Muhandislik va kompyuter grafikasi” kafedrası dotsent v.b.

Email: a.muxitdinov1966@gmail.com tel: +99891 568-80-04

***Annotatsiya:** Ushbu maqola yashil iqtisodiyotni, shuningdek, atrof-muhitni boshqarish va ekologik siyosatni ishlab chiqish tahliliga bag‘ishlangan. Maqolada asosiy e‘tibor, tabiiy tizimlarning barqarorligini saqlash va ekologik jihatdan sog‘lom rivojlanishni ta‘minlash uchun ularni tartibga solishga kompleks yondashuv zarurligiga qaratilgan. Bu borada muallif atrof-muhitni boshqarish tizimini hududiyashtirish va axborot va me‘yoriy ta‘minotga asoslangan samarali boshqaruv usullarini tanlash muhimligini ta‘kidlaydi.*

***Kalit so‘zlar:** Menejmant, ekologik siyosat, boshqarishning huquqiy asoslari, davlat institutsional mexanizmi, ma‘muriy tartibga solish, axborot bilan ta‘minlash, davlat nazorat tizimi.*

***Аннотация:** Данная статья посвящена анализу зеленой экономики, а также развитию природопользования и экологической политики. В статье акцентируется внимание на необходимости комплексного подхода к их регулированию в целях сохранения устойчивости природных систем и обеспечения экологически безопасного развития. В связи с этим автор подчеркивает важность регионализации системы экологического менеджмента и выбора эффективных методов управления на основе информационного и нормативного обеспечения.*

***Ключевые слова.** Менеджмент, экологическая политика, правовые основы управления, государственный институциональный механизм, административное регулирование, информационное обеспечение, система государственного контроля.*

***Annotation:** This article is devoted to the analysis of the green economy, as well as the development of environmental management and environmental policy. The article focuses on the need for an integrated approach to their regulation in order to preserve the sustainability of natural systems and ensure environmentally friendly development. In this regard, the author emphasizes the importance of regionalizing the environmental management system and choosing effective management methods based on information and regulatory support.*

***Keywords.** Management, environmental policy, legal foundations of management, state institutional mechanism, administrative regulation, information support, state control system.*

Yashil iqtisodiyot tizimi menejmenti - bu ekologik barqarorlikni saqlab qolish maqsadida ularni tartibga solish uchun amalga oshiriladigan tadbirlar, sa'y-harakatlar majmuasidir. Yashil iqtisodiyot tizimi bo'yicha menejmentning asosiy maqsadi ekologik xavfsiz va barqaror rivojlanishni ta'minlashdir.

Yashil iqtisodiyot tizimi bo'yicha menejment tizimining tavsifi, birinchi navbatda, qo'yilgan maqsad bilan belgilanib, u aniq hududlarning ta'rifiga bog'liq. Bu esa yashil iqtisodiyot bo'yicha tizimni mintaqalashtirishni talab qiladi. Shuningdek, Yashil iqtisodiyot bo'yicha menejment tizimi uning uslublariga xam bog'liq bo'lib, ular esa axborot va me'yoriy– huquqiy ta'minot jarayoni bilan belgilanadi.

Yashil iqtisodiyot tizimi bo'yicha menejment tizimini tashkil etish quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- ekologik siyosatning shakllanishi;
- ekologik siyosatning maqsad va vazifalarini aniqlashtirish, ustivor yo'nalishlarni belgilash;
- yashil iqtisodiyot tizimi bo'yicha strategiyani ishlab chiqish;
- menejment uslublarini tanlash;

-yashil iqtisodiyot tizimi menejmenti bo'yicha axborot va me'yoriy-huquqiy ta'minlashni barpo etish;

- yashil iqtisodiyot menejmenti uchun alohida institutsional infratuzilmani barpo etish;

Shuni alohida qayd etish lozimki, yashil iqtisodiyot bo'yicha menejment tizimi ekologiya yoki atrof-muhit jarayonlarini emas, balki ma'lum hududlarning tabiiy tizimlarga munosabat bildirayotgan odamlarning sa'y-harakatlarini va faoliyatini boshqarishni bildiradi.

Ekologik siyosat-atrof, tabiiy muhitga nisbatan amalga oshiriladigan siyosat bo'lib, u ekologiya maqsadlarini amalga oshirishga yo'naltirilgan bo'ladi.

Ekologik siyosatning iyerarxiyasi N.F.Reymens (2014) bo'yicha quyidagi to'rtta darajadan tarkib topadi:

-xalqaro global ekosiyosat;

-mintaqaviy (makro darajadagi) ekosiyosat (Yevropa, O'rta yer dengizi, Dunay havzasi, Markaziy Osiyo va boshqalar);

-milliy (Davlatlar) ekosiyosati (ayrim mamlakatlar bo'yicha);

-lokal ekosiyosat (davlatlar hududidagi iqtisodiy rayonlar, daryo havzalari, siyosiy ma'muriy birliklar bo'yicha): mintaqaviy va mahalliy ekosiyosatni ham o'z ichiga oladi.

O'zbekiston ekosiyosati mamlakat bo'yicha so'ngra esa viloyatlar va tumanlar bo'yicha ularning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olib ushbu sohada ustivor yo'nalishlarni belgilaydi. Bu siyosat hududlar va mintaqalarning geografik va ekologik-iqtisodiy xususiyatlarini hisobga olgan holda ishlab chiqiladi va ular quyidagilarni har tomonlama hisobga oladi:

-mamlakat iqtisodiyotin rivojlantirish muammosini hal etishda aniq mintaq va hududlarining ekologik va tabiiy-geografik xususiyatlarini hisobga olish;

-aholining genetik salomatligini asrash;

-mamlakatlarning tabiiy resurs potentsialidan kompleks foydalanish;

-bio xilma-xillikni asrash va saqlash.

Ekosiyosat doirasida strategik maqsadlarni amalga oshirish uchun harakat qilishning aniq yo‘nalishlari ishlab chiqiladi. (masalan, tabiat muhofazasi qonunlar, ekologik me‘yorlar, xalqaro standartlarga o‘tish, samarali boshqaruv organlari tizimini shakllantirish va boshqalar). Ekosiyosatning dastaglari bu uni amalga oshirish mexanizmi va aniq usullaridir. Hozirgi kunda 40 dan ortiq ekosiyosat dastaglari bor. Ulur fiskal va fiskal bo‘lmagan turlarga bo‘linadi. Fiskal bo‘lmagan dastaglarga, masalan, tabiat muhofazasini huquqiy ta‘minlash; ekologik me‘yorlashtirish, ekologik ta‘lim va boshqalar kiradi. Fiskal dastaglar (ya‘ni moliya bilan bevosita bog‘langan) ikki turga bo‘linadi:

-davlat daromadlari bilan bog‘langan (tabiatdan foydalanishni litsenziyalash, soliqlar);

-davlat xarajatlari bilan bog‘langan (maqsadi tabiatdan foydalanish investitsiyalarni, ilmiy tadqiqot ishlarining ekologik yo‘nalishlarini davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash), davlat tomonidan tabiat muhofazasi tadbirlarini, ekologik dasturlarni moliyalash).

O‘zbekistonda davlat ekosiyosatini amalga oshirishning eng muhim mexanizmlari turlari bo‘yicha ma‘muriy iqtisodiy, axborot kabilarga bo‘linadi.

Mamlakatda harakatda bo‘lgan ekologik huquq tizimi tarkibi obyektlar bo‘yicha tabiatdan foydalanish, uni muhofazalash va ekologik xavfsizligini ta‘minlashni huquqiy tartibga solishni qamrab oladi. Ularning tarkibiga quyidagi: “Tabiatni muhofaza qilish to‘g‘risida”gi, “Ekologik ekspertiza to‘g‘risida”gi, “Alohida muhofaza qilinadigan hududlar to‘g‘risida”gi, “Aholining sanitariya-epidemiologik xavfsizligi to‘g‘risida”gi va boshqalar (umumiy qism), Yer kodeksi, Suv kodeksi, O‘rmon kodeksi, “Yer osti boyliklari to‘g‘risida”gi qonuni, “Hayvonot olami to‘g‘risida”gi qonun, “O‘simliklarni muhofaza qilish to‘g‘risida” qonun, “Atmosfera havosini muhofaza qilish to‘g‘risida”gi kabi (alohida qism) ekologik qonunlar kiradi.

Davlat miqyosida ularga shu sohadagi Prezident farmonlari, hukumat qarorlari, idoralarning yo‘riqnomalari va uslubiyatlar, viloyatlar darajasidagi ijro hokimiyati qarorlari, tumanlar darajasida ma‘muriyat qarorlari kiradi.

Ekologik qonunchilik tizimining asosiy qonuni “Tabiatni muhofaza qilish to‘g‘risida” gi qonun hisoblanadi.

Hozirgi paytda qonunlar ekologik huquqbuzarlik uchun quyidagi javobgarlik turlari belgilangan: intizomiy, moddiy ma‘muriy, jinoiy javobgarlik.

Fuqoralar, mansabdor shaxslar uchun intizomiy ma‘muriy, jinoiy, moddiy javobgarlik, korxonalar, tashkilotlar, muassasalar uchun ma‘muriy va fuqorolik huquqiy javobgarlik amalga oshiriladi.

Yashil iqtisodiyot tizimini boshqarishga davlat hokimiyatining barcha bo‘g‘inlari, qonun chiqaruvchi, ijro, hattoki, sud hokimiyati ham bevosita aloqadordirlar. Ularning har biri o‘z funktsiyalarini bajarishi va yashil iqtisodiyotni boshqarish bo‘yicha maxsus bo‘limlarga ega bo‘lishi lozim.

Yashil iqtisodiyot tizimini boshqarish bo‘yicha qonun chiqaruvchi hokimiyat kompetentsiyasiga quyidagilar kirishi lozim:

- davlat ekologik siyosatining asosiy yo‘nalishini belgilash [1];
- respublika ekologik dasturlarini tasqidlash;
- tabiiy muxitini boshqarish sohasida faoliyat ko‘rsatuvchi organlarni faoliyatini tashkil etish,
- tabiiy resurslardan foydalanish, ekologik xavfsizlikni ta‘minlash tartibini belgilash, favqulotda ekologik vaziyat va ekologik falokat zonalarining huquqiy rejimini ta‘minlash va boshqalar.

Yashil iqtisodiyot tizimini boshqarish bo‘yicha qonun chiqaruvchi hokimiyat Oliy majlis tarkibida hozirgi kunda tabiatdan foydalanish va tabiiy resurslar bo‘yicha maxsus qo‘mita mavjud.

Yashil iqtisodiyot tizimini boshqarish bo‘yicha ijro xokimiyat kompetentsiyasiga davlat ekologik siyosatini amalga oshirish, ekologik dasturlarni

ishlab chiqish va amalga oshirish, tabiat muhofazasi bo'yicha vazirliklar va muassasalar faoliyatini muvofiqlashtirish, tabiiy muxitga ta'sir ko'rsatishning ekologik me'yorlarini tasdiqlash, tabiatdan foydalanish to'lovlari tartibini belgilash, alohida muhofaza qilinadigan hududlarni tashkil etish masalalari, ekologik ta'lim va boshqalar kiradi.

Yashil iqtisodiyot tizimini boshqarish bo'yicha ijro hokimiyat tarkibiga tabiat muhofazasi funktsiyasini bajaruvchi va tabiatdan foydalanuvchi quyidagi bo'linmalar kiradi. Yer resurslari va yer tuzish qo'mitasi, o'rmon xo'jaligi qo'mitasi, gidrometeorologiya va atrof- muxit monitoringi xizmati, geologiya qo'mitasi, baliqchilik qo'mitasi va boshqalar.

Yashil iqtisodiyot tizimini boshqarish bo'yicha tabiat muhofazasi bo'yicha maxsus vakolatli asosiy organlariga tabiat kompetentsiyasiga quyidagilar kiradi:

- tabiat muhofazasi sohasidagi davlat siyosatini amalga oshirish [2];
- ekologik xavfsizlik biologik xilma-xillikni asrashni ta'minlash;
- tarmoqlararo muvofiqlashtirish, ekologik nazorat, davlat ekologik ekspertizasi; o'z ixtiyoridagi davlat qo'riqxonalarini va boshqa alohida muhofaza qilinadigan hududlarni boshqarish.

Yashil iqtisodiyot tizimini boshqarish tuzilmasida ekologik prokuratura, maxsus ixtisoslashgan ichki ishlar bo'linmalari, sud hokimiyati bevosita ishtirok etishi lozim.

Yashil iqtisodiyot tizimini boshqarish bo'yicha ma'muriy tartibga solish qator boshqarish uslublarini qamrab oladi va ular qatoriga quyidagilar kiradi:

- atrof-muxit sifati standarti;
- tabiiy muxitga ta'sir ko'rsatish standarti;
- to'g'ridan-to'g'ri taqiqlash [3];
- texnologik standartlar, mahsulot sifati standarti;
- ekologik sertifikatlar, ruxsatnoma va litsenziyalr.

Ekologik standartlar tizimi barcha obyektlar uchun boshqarishning bir xil va majburiy me'yor va talablarini qo'llash va o'rnatishni bildiradi va ekologik me'yorlashtirishga asoslanadi.

Atrof-muxitning sifati standartlari gigienik me'yorlarga asoslanadi va zararli moddalarning yo'l qo'yish mumkin bo'lgan konsentratsiyasi (YMBK) yoki yo'l qo'yish mumkin bo'lgan chiqindilar va zararli gazlar (YMBK) tushunchalaridan foydalaniladi.

Atrof-muxitga ta'sir ko'rsatish standartlari YMBK asosida aniqlanadi. Ular yo'l qo'yish mumkin bo'lgan emissiya (yo'l qo'yish mumkin bo'lgan chiqarish - YKMBCh, yo'l qo'yish mumkin bo'lgan qo'yib yuborish - YKMBK) aniq nuqta manbalaridan aniq moddalarni chiqarish va qo'yib yuborishni bildiradi [4].

Yashil iqtisodiyot tizimini barpo etish jarayonida texnologik standartlar texnologiya va tozalashga ma'lum talablar qo'yiladi. Mahsulot sifatini standarti tayyor mahsulotlar sifatini talablarni belgilaydi.

To'g'ridan to'g'ri taqiqlash yoki cheklash me'yor va standartlarni tartibga soladi va kamchiliklarga yo'l qo'ygan jismoniy va yuridik shaxslarga ma'muriy ta'sir ko'rsatadi. Ekologik sertifikat yoki litsenziyalar uzoq muddatli yoki bir marta beriladigan bo'lishi mumkin.

Ekologik me'yorlashtirish davlat standarti (GOST) va tarmoq standartlariga asoslanadi.

Yashil iqtisodiyot tizimi bo'yicha menejmentning ma'muriy nazorat uslublari davlat ekologik ekspertizasi va davlat inspeksiya nazorati institutini o'z ichiga olishi maqsadga muvofiqdir. Ekologik ekspertiza xo'jalik faoliyatining ekologik talablarga mos kelishi yoki kelmasligini aniqlaydi va u yo'l qo'yish mumkin bo'lgan xavf va tavakkalchilikka asoslanadi, bu tavakkalchilikni boshqarishga yo'naltiriladi. Ekologik ekspertiza ikki xil davlat va ijtimoiy ekspertizaga bo'linadi. Davlat inspeksiya ekologik nazorati tabiiy muxit holatini kuzatish va nazorat qilish respublika yagona tizimi tarkibiga kirishi lozim. Uning

vazifasi qilib esa tabiiy muxit va tabiiy resurslarning takror ishlab chiqarish va sog'lomlashtirish holatini nazorat qilish, ifloslantiruvchi manbalarning ekologik me'yorlarga amal qilishni turli xo'jalik faoliyatida tabiatdan foydalanish va uni muhofazalash talablarining bajarilishini tabiat muhofazasi qonunchiligiga amal qilishni nazorat qilish kabilar belgilanishi kerak.

Axborot bilan ta'minlashni boshqarish yashil iqtisodiyot tizimi to'g'risidagi axborotlar majmuasi hisoblanadi Yashil iqtisodiyot tizimini boshqarish bo'yicha qabul qilinadigan qarorlar turli uslublarni qo'llashni taqozo etadi. Shu bilan bir qatorda, axborot bilan ta'minlash borasida yashil iqtisodiyot tizimini boshqarish bo'yicha uning talablari va ehtiyojlariga mos yo'nalish barpo etilishi kerak.

Yashil iqtisodiyot tizimi to'g'risidagi axborot yashil iqtisodiyotning tarmoq kadastrlarida va kompleks kadastrlarda (YTK) to'plangan bo'ladi. Aynan YTK lar yashil iqtisodiyot bo'yicha hududiy tarmoq menejmentining asosi hisoblanadi.

Yashil iqtisodiyot tizimi to'g'risidagi axborotni tabiiy muxitga ta'sir ko'rsatishni baholash (YITKB) tartibi orqali olinadi va axborotlar bilan ta'minlash ham ushbu tartib bilan amalga oshiriladi. YITKB – har qanday jamoat xususiy yoki davlat tashkilotlari tashabbusi bilan vakolatli hokimiyat va jamoatchilik tavsiya qilayotgan loyihalarning tabiatga ehtimol tugatilayotgan ta'sirini o'rganib chiqishi va ko'rishi jarayoni bo'lib, u hokimiyatning ushbu faoliyatni litsenziyalash bo'yicha qarori bilan tugallanadi [5]. YITKB da ehtimol tutilayotgan faoliyatning suv, havo, tuproq qoplami sifatiga, radiatsiya xavfsizligiga, odamlarning sog'ligiga, ekotizimlar va ayrim o'simlik va xayvonot turlariga, madaniy merosning bir qismi hisoblangan binolar va yodgorliklarga ta'siri ko'rib chiqadi.

Tabiiy muxit holati va unga antrongen ta'sirning tavsifi to'g'risida obyektiv axborot olish maqsadida atrof-muxit holati ustidan kuzatish va nazorat tizimining atrof-muxit monitoring tizimi mazmuniga ko'ra, bir sfera (global), sanitariya-taksalogik, impakt (tabiiy muxitning antropologik ta'siridagi eng xavfli zonalari va joylarini kuzatish, (qo'lga kiritiladiga samara bo'yicha), biologik, ekologik

turlariga bo‘linadi.

O‘zbekiston Respublikasida tabiiy muxit holatini kuzatish va nazorat qilishning yagona tizimi tashkil etilgan bo‘lib, u quyidagilarni o‘z ichiga olishi tavsiya etiladi.

-davlat nazorat tizimi;

-tabiiy resurslar va tabiiy muxit ifloslanishi (shu jumladan, radiatsiya bo‘yicha) davlat monitoring turi (tarmog‘i) [6];

-tabiiy muxitga ifloslantiruvchi moddalarni havoga chiqarish va tashlab yuborishni nazorat qiluvchi idoralar tizimi;

-tabiiy muxitning ekohalokat orqali ifloslanishi bilan bog‘liq favqulotda vaziyatni tezkor aniqlash, tahlil va bashorat qilish tizimi.

Yashil iqtisodiyot tizimini boshqarish g‘oyat murakkab muammo bo‘lib, u qator masalalarni hal etishni talab qiladi. Zero, bu sohada ekologik siyosat, menejmentning huquqiy asoslari, davlat institutsional mexanizmi, ma‘muriy tartibga solishni axborotlar bilan ta‘minlash g‘oyat muhim ahamiyatga egadir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Mahkamovich S.A., Parmanovich I.A. Korxonalar faoliyati samaradorligini ta‘minlashda transformatsiyalashning o‘rni va roli // Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – T. 1. – №. 5. – С. 800-805.

2. Maxkamovich S.A. Iqtisodiyotni transformatsiyalash sharoitida klasterlar faoliyatini rivojlantirish bo‘yicha ba‘zi tavsiyalar // International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 164-166.

3. Айнакулов М.А., Худойбердиев Б.Б. Формы и методы развития агрокластера, их основные направления // Технологии социальной работы в различных сферах жизнедеятельности. – 2020. – с. 70-75.

4. Aynakulov M.A. Environmental awareness and environmental management as a factor of development // Арктика: современные подходы к

производственной и экологической безопасности в нефтегазовом секторе. – 2020. – С. 19-21.

5. Abdukhamidovich A.M., Tairovich A.A. Development of Household Activities in Jizakh Region and Its Institutional Fundamentals // JournalNX. – С. 602-606.

6. Abdukhamidovich A.M., Tursunboyevich K.Y. Institutional Fundamentals of Economic Management Cluster // JournalNX. – С. 591-593.